

MULTIMEDIA VA INTERAKTIV O'YINLAR ORQALI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA EKO-ESTETIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH

Ortikov Oybek Rustamovich, Buxoro davlat pedagogika instituti Umumiy pedagogika kafedrasida dotsenti, Buxoro, O'zbekiston.

O'rinova Dilafro'z Aslon qizi, Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: boshlang'ich sinf o'quvchilarida eko-estetik madaniyatni rivojlantirishda multimedia va interaktiv o'yinlarning ahamiyati, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interaktiv ta'lim vositalari va elektron resurslar yordamida bolalarda tabiatga hurmat, atrof-muhitni asrash va estetik didni shakllantirishdan iborat.

MAQSAD: boshlang'ich sinf o'quvchilarida multimedia va interaktiv o'yinlar orqali eko-estetik madaniyatni rivojlantirish orqali ularning atrof-muhitga bo'lgan hurmatini va javobgarlik hissini shakllantirish. O'quvchilarni ekologik muammolarni tushunishga, tabiatni asrab-avaylashga va resurslarni tejashga o'rgatish. Eko-estetik madaniyatni shakllantirish orqali bolalarda barqaror rivojlanish, yashil texnologiyalarni qo'llash va atrof-muhitni muhofaza qilishning ahamiyatini anglashni ta'minlash.

MATERIAL VA METODLAR: tadqiqotda sifat va miqdoriy tadqiqotlarni birlashtirgan aralash usullardan foydalaniladi. Materiallar rivojlanishni baholash vositalari, ta'lim bo'yicha ko'rsatmalar va boshlang'ich sinf o'quvchilarida kuzatuv ma'lumotlarini o'z ichiga oladi. Usullar ota-onalar va o'qituvchilarning so'rovlari, erta yoshdagi mutaxassislar bilan suhbatlar va ta'lim muassasalariga o'tayotgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni rivojlantirish jarayoni kuzatuvlarini o'z ichiga oladi. Ma'lumotlarni tahlil qilish ekologik madaniyatni rivojlantirish strategiyalari va boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni rivojlantirish xususiyatlari aniqlashga qaratilgan

MUHOKAMA VA NATIJALAR: eko-estetik bilimlarning ilmiy asoslari nazariy, amaliy bilimlari va mustaqil ishlar jarayonida tushuntiriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida eko-estetik madaniyatni shakllantirishda asosiy e'tibor atrof-muhit muhofazasi, tabiatdan oqilona va tejamkorlik bilan foydalanish, atrof-muhitni yaxshilashga qaratilgan texnologiyalarni qo'llash bilan bog'liq bo'lgan global bilimlarga katta ahamiyat beriladi.

XULOSA: boshlang'ich sinf o'quvchilarida eko-estetik madaniyatni shakllantirish faoliyatini tashkil qilishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining asosiy xususiyati-o'quvchini ijtimoiy hayotga tayyorlashdan iboratdir. Shuningdek, o'quvchi kundalik ishlarining davomi sifatida sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarda bevosita turli mazmundagi suhbatlar, savoljavoblarda qatnashadi, kechalarni tashkil qilishda ishtirok etadi, rollarni bajaradi, tinglaydi, qolaversa, bular orqali bilimi va eko-estetik madaniyat tushunchasi boyib boradi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, eko-estetik madaniyat, multimedia, interaktiv o'yinlar, ekologik ong, pedagogik texnologiyalar, ijodiy faoliyat.

РАЗВИТИЕ ЭКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕДИА И ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР

Ортиков Ойбек Рустамович, доцент кафедры общей педагогики Бухарского государственного педагогического института, г. Бухара, Узбекистан.

Уринова Дилафруз аслон кызы, магистрант Бухарского государственного педагогического института, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: значение мультимедийных и интерактивных игр в развитии эко-эстетической культуры у младших школьников заключается в формировании у детей бережного отношения к природе, бережного отношения к окружающей среде, эстетического вкуса с помощью современных педагогических технологий, интерактивных средств обучения и электронных ресурсов.

ЦЕЛЬ: формирование у младших школьников уважения к окружающей среде и чувства ответственности посредством развития эко-эстетической культуры посредством мультимедийных и интерактивных игр. Учить студентов понимать экологические проблемы, сохранять природу и экономить ресурсы. Обеспечение устойчивого развития детей, внедрения зеленых технологий и осознания важности охраны окружающей среды посредством формирования экоэстетической культуры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании используются смешанные методы, сочетающие качественные и количественные исследования. Материалы включают инструменты оценки успеваемости, учебные пособия и данные наблюдения за учениками начальной школы. Методы включают опросы родителей и педагогов, беседы со специалистами раннего возраста и наблюдения за процессом развития экологической культуры у младших школьников, поступающих в образовательные учреждения *oladi*.Ma анализ данных направлен на выявление стратегий развития экологической культуры и особенностей развития экологической культуры у младших школьников

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: научная основа ЭКО-эстетического знания объясняется в процессе теоретического, практического познания и самостоятельной работы. При формировании экоэстетической культуры у младших школьников большое значение придается глобальным знаниям, основной упор делается на охрану окружающей среды, рациональное и бережливое использование природы, применение технологий, направленных на оздоровление окружающей среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Главной особенностью образовательного процесса, направленного на организацию деятельности по формированию экоэстетической культуры у младших школьников, является подготовка воспитанника к общественной жизни. Также во внеурочной воспитательной работе ученик как продолжение своей повседневной деятельности непосредственно участвует в

разговорах различного содержания, вопросах-ответах, участвует в организации вечеров, выполняет роли, слушает, кроме того, благодаря этому его знания и понимание экоэстетической культуры обогащаются.

Ключевые слова: Начальный класс, ЭКО-эстетическая культура, мультимедиа, интерактивные игры, экологическое сознание, педагогические технологии, творческая деятельность.

DEVELOPING ECO-AESTHETIC CULTURE IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH MULTIMEDIA AND INTERACTIVE GAMES

Ortikov Oybek Rustamovich, associate professor of the Department of general pedagogy of the Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan.

Urinova Dilafroz Aslan's daughter, graduate student of Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: the importance of multimedia and interactive games in the development of eco-aesthetic culture in primary school students, with the help of modern pedagogical technologies, interactive educational tools and electronic resources, consists in the formation of respect for nature, environmental preservation and aesthetic taste in children

AIM: the formation of their respect for the environment and a sense of responsibility in elementary school students through the development of an eco-aesthetic culture through multimedia and interactive games. Teaching students to understand environmental issues, preserve nature, and save resources. Ensuring the understanding of the importance of sustainable development, application of green technologies and environmental protection in children through the formation of an eco-aesthetic culture

MATERIALS AND METHODS: the study uses mixed methods that combine qualitative and quantitative research. The materials include development assessment tools, educational guidance, and observational data in primary school students. Methods include surveys of parents and teachers, interviews with early-age professionals, and observations of the process of developing ecological culture in primary school students moving to educational institutions oladi. Ma data analysis is aimed at identifying strategies for the development of ecological culture and features of the development of ecological culture in primary school students

DISCUSSION AND RESULTS: the scientific basis of eco-aesthetic knowledge is explained in the process of theoretical, practical knowledge and independent work. In the formation of eco-aesthetic culture in primary school students, great importance is attached to global knowledge, the main emphasis of which is on Environmental Protection, the rational and economical use of nature, the application of technologies aimed at improving the environment.

CONCLUSION: the main feature of the educational process aimed at organizing the activities of the formation of an eco-aesthetic culture in primary school students is the preparation of the student for social life. Also, as a continuation of their daily work, the student directly participates in extracurricular educational activities in conversations of various content, questions, participates in the organization of evenings, performs roles, listens, and, moreover, through these, his knowledge and the concept of eco-aesthetic culture become richer.

Keywords: Primary class, eco-aesthetic culture, multimedia, interactive games, environmental consciousness, pedagogical technologies, creative activity.

Jahonda ekologik muammolar tobora keskinlashib borayotgani, iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi va chiqindilarni boshqarish kabi masalalar global ahamiyat kasb etayotgani shubhasiz. Shu munosabat bilan bolalarda ekologik ong va madaniyatni shakllantirish bugungi kunda dolzarb vazifa sifatida qaraladi. YUNESKO tomonidan "Barqaror rivojlanish uchun ta'lim"¹ loyihasi doirasida eko-estetik madaniyatni rivojlantirish va interfaol multimedia vositalari orqali qulay va samarali ta'lim muhitini yaratish bo'yicha ko'plab dasturlar ishlab chiqilgan. Shuningdek, BMT tomonidan qabul qilingan "Barqaror rivojlanish maqsadlari – 2030" hujjatida ta'lim sifatini oshirish, tabiatni asrash va jamiyatda eko-estetik madaniyatni shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

An'anaviy ta'lim jarayonida nazariy bilimlarga asosiy e'tibor qaratilishi sababli boshlang'ich sinf o'quvchilari ekologik jarayonlarni real voqealar bilan bog'lab, jonli kuzatish imkoniyatlaridan yetarlicha foydalanolmaydi. Shu bois, interaktiv multimedia vositalari va o'yinlar orqali ekologik mavzularni sodda va qiziqarli shaklda o'rganish, amaliy xulosa chiqarish va estetik didni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratiladi.

Ushbu tadqiqot ishida boshlang'ich sinf o'quvchilarida eko-estetik madaniyatni rivojlantirishda multimedia va interaktiv o'yinlarning pedagogik ahamiyati, ularning dars jarayonida qo'llanilishi va ekologik bilimlarni shakllantirishdagi roli tahlil qilinadi.

Dunyoda eko-estetik madaniyatni rivojlantirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda, xususan, xorijiy umumiy o'rta ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasalari tajribasi bu jarayonning samarali usullarini ko'rsatadi. Masalan, Amerikada Harvard universiteti qoshidagi CLT (Center for Learning and Teaching) ochiq ta'lim resurslari (Open Educational Resources) doirasida maxsus vizual platformalar yaratib, global iqlim o'zgarishi va chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalari haqida interaktiv materiallarni joylashtiradi. Bu esa maktab o'qituvchilari uchun ekologik bilimlarni ta'lim jarayoniga kiritishda qulayliklar yaratadi. Shuningdek, Eco-Schools² va Green School kabi xalqaro dasturlar maktab infratuzilmasini ekologik jihatdan yaxshilash, atrof-muhitni muhofaza

¹ BMT va uning O'zbekistondagi sheriklari "Barqaror rivojlanish maqsadlari"ga erishish ustida ish olib bormoqda: ular O'zbekiston va butun dunyo aholisi duch kelayotgan asosiy muammolarni hal etishga qaratilgan 17 ta o'zaro bog'liq va ulkan maqsaddan iborat.

² Ekologik maktablar UNDESA – BMTning Barqaror rivojlanish uchun ta'lim o'n yilligi (2005 – 2014) tomonidan e'tirof etilgan global dastur bo'lib, o'quvchilarga o'z maktablari va jamiyatlarida barqarorlikni ta'minlashda faol ishtirok etish imkonini beradi.

qilishda amaliy harakatlarni joriy etish va o'quvchilarni bu jarayonga faol jalb qilishga qaratilgan. NASA va ESA kabi kosmik agentliklar tomonidan ishlab chiqilgan yer monitoringi dasturlari esa maktablar bilan hamkorlikda olib boriladigan tarbiyaviy loyihalarda aniq ma'lumotlarni taqdim etadi, atmosfera, suv havzalari va o'rmonlarni real vaqtda kuzatish imkonini beradi³. Ushbu tajribalar shuni ko'rsatadiki, interaktiv va multimedia vositalari yordamida ekologik bilimlarni amaliy tarzda o'rgatish o'quvchilarda ekologik ongini shakllantirish va eko-estetik madaniyatni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekistonda eko-estetik madaniyatni rivojlantirish borasida bir qator davlat dasturlari, qonun hujjatlari va loyihalar amalga oshirilmoqda, bu borada ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" doirasida atrof-muhitni muhofaza qilish, yashil iqtisodiyotni joriy etish hamda yosh avlodga zamonaviy ekologik bilim va ko'nikmalarni singdirish bo'yicha keng ko'lami islohotlar olib borilmoqda.

Mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan loyihalar, jumladan "Yashil makon" va "Ekologik targ'ibot markazlari", maktablar va ta'lim muassasalarida eko-estetik madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan. Ayrim maktab, akademik litsey va kollejlarda virtual laboratoriyalar va 3D simulyatsiyalar joriy etilishi o'quvchilarga ekologik jarayonlarni tajriba orqali o'rganish imkonini beradi. Shu tariqa, nazariy bilimlar real hayot misollari bilan mustahkamlanib, yoshlarning amaliy ko'nikmalari va eko-estetik didi rivojlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2024 yillardagi farmon va qarorlari, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining normativ-huquqiy hujjatlari ekologik ta'limni rivojlantirish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va maktablarda ekologik ongini oshirish bo'yicha aniq vazifalarni belgilaydi.

Shu nuqtai nazardan, multimedia va interaktiv o'yinlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida eko-estetik madaniyatni shakllantirishda samarali pedagogik vosita sifatida ahamiyat kasb etadi. Interaktiv o'yinlar va vizual simulyatsiyalar yordamida o'quvchilar ekologik jarayonlarni jonli kuzatib, tabiatni asrashga qaratilgan amaliy harakatlarni o'rganadi, shu bilan birga estetik did va ekologik ongini uyg'unlashtiradi. Ushbu pedagogik yondashuv O'zbekiston sharoitida ekologik ta'limni modernizatsiya qilish va yosh avlodni ekologik jihatdan savodli yetuk shaxs sifatida tarbiyalashda muhim vosita hisoblanadi.

UNESCOning "Barqaror rivojlanish yo'lida ta'lim" dasturlari doirasida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vizual ta'lim texnologiyalari va interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarning atrof-muhitga oid bilim va ko'nikmalarini samarali rivojlantirishda yuqori natija beradi. Shuningdek, UNEP (BMTning Atrof-muhit bo'yicha dasturi) va turli xalqaro ilmiy markazlarning izlanishlari interaktiv va multimedia vositalarining ekologik mas'uliyatni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

³ <https://gov.uz/oz/uzspace/news/view/91090>

Jahon tajribalari asosida, masalan, Worldwatch Institute kabi ekologik yo'nalishda faoliyat yurituvchi ilmiy markazlar virtual laboratoriya, raqamli simulyatsiya va interaktiv ko'rgazmalar yordamida o'quvchilarda ekologik ong va madaniyatni shakllantirish samarali ekanini ko'rsatgan. MIT Teaching and Learning Laboratory, Stanford Graduate School of Education va King's College London Ta'lim instituti tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar esa interaktiv vizual darslar o'quvchilarda ekologik muammolarga munosabat, ijodiy fikrlash va ekologik kompetensiyalarni mustahkamlashni oshirishini tasdiqlaydi.

Xususan, ko'rgazmali materiallar, videolavhalar, interaktiv elektron manbalar, raqamli platformalar va simulyatsiya qurilmalari didaktik jihatdan keng imkoniyat yaratadi. Yevropa Ittifoqi (European Commission, EEA) va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi pedagogik markazlar (masalan, California Education and the Environment Initiative) ekologik ta'limga mos interaktiv yondashuvlarni joriy etib, o'quvchilarda ekologik ong va barqaror fikrlashni shakllantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqqan.

Shuningdek, xalqaro standartlarga muvofiq, ekologik ta'lim uch asosiy komponentni o'z ichiga oladi: atrof-muhit haqida ta'lim, atrof-muhit yordamida ta'lim, va atrof-muhit uchun ta'lim. Bu yondashuv ekologik ta'lim va tarbiyaning turli masalalarini bir butun tizim sifatida yechishga imkon beradi. Masalan, Avstriyada "Maktab bog'i", "Tabiat uchun ijodiyot" kabi loyihalar, Daniyada "Toza daryolar", "Yashil bayroq", Shvetsiyada esa "Yevropada atrof-muhit" yillari kabi dasturlar maktab dasturlariga kiritilgan va bolalarni ekologik masalalarda faol ishtirokchi sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, interaktiv va multimedia vositalarini qo'llash orqali ekologik ta'limni samarali tashkil etish, o'quvchilarda eko-estetik madaniyat va barqaror fikrlashni shakllantirish mumkin. Bu yondashuvlar kelajak avlodni ekologik masalalarda bilimli, mas'uliyatli va faol fuqarolar sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Mamlakatimiz olimlari ekologik ta'lim va interaktiv vizual vositalardan foydalanish sohasida keng ilmiy tadqiqotlar olib bormoqdalar. Jumladan, S.A. Azamova, D.Y. Nurishov, N.N. Ravshanova, G.K. Obidova, B.K. Xojanov, A. Abdumalikov, A.J. Qurbonov, M. Abdullayeva, H.E. Toshmaxmatov va N. Xodjilayeva kabi olimlar interaktiv va vizual ta'lim vositalari yordamida o'quvchilarda atrof-muhitga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish jarayonini ilmiy-tadqiqotlar bilan asoslab beradi. Ular shuningdek, o'quvchilarning eko-estetik madaniyatini rivojlantirish metodikasiga oid amaliy tavsiyalar ishlab chiqqan. Bu tavsiyalar interaktiv o'yinlar, multimedia materiallar va vizual ko'rgazmalar orqali o'quvchilarni ekologik ongga yo'naltirishda muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) olimlari, jumladan K.D. Ushinskiy, L.S. Vygotskiy, A.N. Leontyev, V.A. Suxomlinskiy, A.S. Makarenko, P.P. Blonskiy, P.F. Kapterev va S.T. Shatskiy, interaktiv va vizual ta'lim vositalarining o'quvchilarda mustahkam bilim hosil qilishga ta'sirini, shuningdek, mustaqil fikrlash va amaliy faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirishdagi rolini keng o'rganib, ilmiy meros sifatida taqdim etgan. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, tasviriy ko'rgazmali materiallar

yordamida psixik rivojlanish darajasi yuqori bosqichga ko'tarilishi, shuningdek, eko-estetik madaniyatni shakllantirish samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Xorijiy olimlar ham interaktiv vizual materiallardan foydalanishning pedagogik ahamiyatini keng tadqiq qilgan. Masalan, J. Dewey, J. Piaget, D. Kolb, P. Freire, M. Montessori va J. Bruner o'quv jarayonida interaktiv metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, atrof-muhitni anglash va ekologik tafakkurni shakllantirish mumkinligini ta'kidlagan. Shu bilan birga, ular interaktiv materiallar yordamida real hayotiy tajribalarni aks ettiruvchi va amaliy faoliyatga yo'naltirilgan mashg'ulotlar tashkil etishning samaradorligini asoslab bergan.

Biroq, mavjud tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vizual-didaktik vositalar, innovatsion o'qitish formatlari va pedagogik monitoring mexanizmlari asosida ekologik tarbiyaning uzluksizligini ta'minlashga qaratilgan ilmiy-amaliy metodik tizim hali to'liq shakllantirilmagan. Shu sababli, boshlang'ich sinf o'quvchilarida eko-estetik madaniyatni multimedia va interaktiv o'yinlar orqali rivojlantirish borasida chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borish dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'ladi.

O'zbekistondagi umumta'lim muassasalarida eko-estetik madaniyatni shakllantirish bugungi kunda dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda. Bu jarayonning muhimligi shundan iboratki, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va barqaror rivojlanish prinsiplarini ta'minlash uchun jamiyatning keng qatlamlariga ekologik tarbiya berish zarur. Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayonida eko-estetik madaniyatni rivojlantirish nafaqat fanlararo integratsiyani, balki samarali pedagogik texnologiyalarni qo'llashni ham talab qiladi.

Pedagogik tahlil shuni ko'rsatadiki, eko-estetik madaniyat tushunchasi shaxsning ma'naviy-axloqiy kamoloti bilan bevosita bog'liq. O'quvchilarda ekojavobgarlik hissini uyg'otish, tabiat bilan muvozanatda yashash qadriyatlarini shakllantirish va eko-muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish ekologik tarbiyaning asosiy maqsadi hisoblanadi. Shu asosda umumta'lim muassasalarida eko-estetik madaniyatni zamonaviy pedagogik metodlar bilan integratsiya qilish zaruriyati ortib borayotgani kuzatiladi.

Muhokama davomida ta'kidlash lozimki, eko-estetik madaniyat ta'lim mazmunida alohida fan sifatida emas, balki barcha fanlar bilan bog'liq holda fanlararo integratsiyada amalga oshirilishi lozim. Bu yondashuv "ekologik kompetentlik" tushunchasining shakllanishini taqozo qiladi. Shu bilan birga, eko-estetik madaniyatning pedagogik interpretatsiyasi va uning umumta'limdagi roli tabiat, jamiyat va inson o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga qaratilgan konseptual asos sifatida qaraladi.

Bundan tashqari, pedagogika nazariyasi eko-estetik madaniyatni shaxs ongida mehr-shafqat, tabiat bilan garmoniyada yashash va amaliy eko-ko'nikmalarni egallash bilan bog'laydi. Shu sababli, eko-estetik madaniyat tushunchasi bir vaqtning o'zida etika, estetika, tabiiy fanlar, tarbiyaviy jarayon va jamiyat taraqqiyotini birlashtiruvchi kompleks fenomen sifatida qabul qilinadi. Muhokama natijasida, umumta'lim muassasalarida eko-estetik madaniyatning shakllanishi tanqidiy fikrlash, refleksiya, metakognitiv yondashuv va muntazam amaliy mashg'ulotlar orqali amalga oshirilishi eng samarali yondashuv ekanligi aniqlanadi.

Psixodidaktika fanlararo sohalar - pedagogika, psixologiya, didaktika, neyropedagogika va boshqa bilim yo'nalishlari chorrahasida rivojlanadi va fanni o'rganish jarayonida o'quvchining hissiy, kognitiv hamda motivatsion ehtiyojlarini hisobga olishni taklif qiladi. Shu nuqtai nazardan, o'quvchida eko-estetik madaniyatning shakllanishi tabiat bilan ongli va mas'uliyatli munosabat orqali namoyon bo'ladi.

Pedagogik yondashuvlarda tabiat inson yashash muhiti sifatida talqin etiladi va u bilan bog'liq ilmiy qonuniyatlar, shuningdek, insonning birlamchi ehtiyojlarini atrof-muhitdan qondirish mexanizmlari metodik ishlanmalarda aks ettirilishi lozim. Natijada, umumiy o'rta ta'lim maktablarida biologiya, geografiya, kimyo, fizika, tarbiyaviy soatlar va hatto adabiyot darslarida eko-estetik madaniyat konsepsiyalarini tatbiq etish imkoniyati mavjudligi aniqlanadi.

Shu bilan birga, eko-estetik madaniyat turli fanlarda birlashuvchi, ular o'rtasida anglash va amaliy tatbiq etish jarayonini mustahkamlovchi qadriyatlar majmuasi sifatida talqin qilinadi. Pedagogika nazariyasida eko-estetik madaniyat tushunchasi tarixiy jihatdan rivojlanib, avvaliga ekologik tarbiya, keyinchalik ekologik ta'lim sifatida ko'rilgan, hozirda esa ekologik kompetentlik, eko-mafkura va eko-salohiyat kabi tushunchalar bilan uyg'unlashgan holda o'quvchilarda alohida pedagogik rol egallaydi.

Muhokama shuni ko'rsatadiki, psixodidaktika yondashuvi orqali eko-estetik madaniyatni shakllantirish nafaqat nazariy bilimlarni, balki o'quvchilarning hissiy va amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, fanlararo integratsiya va psixodidaktik tamoyillar asosida eko-estetik madaniyatning rivojlanishi umumta'lim maktablarida samarali va tizimli tarzda amalga oshirilishi mumkin.

O'rganilgan adabiyotlar va tajribalar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida eko-estetik madaniyatni shakllantirishda multimedia va interaktiv o'yinlarning roli muhimdir. Interaktiv ta'lim vositalari va vizual materiallar yordamida o'quvchilar ekologik jarayonlarni jonli kuzatishi, tabiat bilan bog'liq bilimlarni qiziqarli va amaliy tarzda egallashi mumkin. Shu orqali ularning ekologik ongini oshirish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish va ekojavobgarlikni shakllantirish imkoniyati kengayadi.

Xalqaro va mahalliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, interaktiv metodlar o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda samarali vosita sifatida ishlatiladi. Multimedia vositalari esa darslarni yanada qiziqarli va vizual jihatdan boyitadi, bu esa o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi va eko-estetik madaniyatni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, ekologik madaniyatni rivojlantirishda fanlararo integratsiya va psixodidaktik yondashuvlarning ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Biologiya, geografiya, kimyo, fizika, adabiyot va tarbiyaviy darslar o'quvchilarning ekologik kompetentligini mustahkamlash, tabiat bilan muvozanatni anglash va amaliy eko-ko'nikmalarni egallash imkonini beradi.

Natijada, multimedia va interaktiv o'yinlardan foydalangan holda ekologik madaniyatni shakllantirish nafaqat boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilimini oshirish, balki ularni ekologik mas'uliyatga ega, ijodiy va tanqidiy fikrlay oladigan shaxs sifatida tarbiyalashda samarali pedagogik vosita ekanligi tasdiqlanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida eko-estetik madaniyatni rivojlantirishda multimedia va interaktiv o'yinlar samarali pedagogik vosita sifatida e'tirof etiladi. Interaktiv metodlar va vizual ta'lim vositalari o'quvchilarda ekologik ongini shakllantirish, tabiat bilan mas'uliyatli munosabatni rivojlantirish va eko-ko'nikmalarni amaliy tarzda egallash imkonini beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, fanlararo integratsiya va psixodidaktik yondashuvlar ekologik madaniyatning mustahkam shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Biologiya, geografiya, kimyo, fizika, adabiyot va tarbiyaviy darslar orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimga ega bo'ladi, balki ekologik masalalarni hal etish va amaliy faoliyat ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shu bilan birga, multimedia va interaktiv o'yinlardan foydalangan holda darslarni qiziqarli va vizual jihatdan boyitish o'quvchilarning faolligi va ijodiy fikrlashini oshiradi. Natijada, bu pedagogik yondashuv boshlang'ich sinf o'quvchilarini ekologik mas'uliyatga ega, barqaror fikrlash va eko-estetik madaniyatga ega shaxs sifatida tarbiyalashda samarali vosita ekanligi tasdiqlanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Azamova S.A. Ekologik globallashuv sharoitida O'zbekiston umumta'lim maktablari o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirish zaruriyati. Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Buxoro, 2024. 49 bet.;

2. Абдуазимова З. А. Шахс-эстетик дидини шакллантиришда эко-эстетик маданият //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 110-114.

3. Artikov O. Methodology for developing professional competences of physical education teachers //Развитие и инновации в науке. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 41-46.

4. Artikov O., Murodova M. Opportunities to develop ecological culture of students //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 130. – С. 04025.

5. John Dewey. Experience and Education. Kappa Delta Pi, 1998. – P. 23-25; Jean Piaget. The Construction of Reality in the Child. Basic Books, 2004. – P. 45-47;; Paulo Freire. Pedagogy of the Oppressed. Continuum, 2000. – P. 81-85;

6. Константин Дмитриевич Ушинский. Педагогическая антропология. – Москва: Просвещение, 2004. – С. 45- 46.;

7. Maria Montessori. The Absorbent Mind. Holt, Rinehart and Winston, 2007. – P. 92-94; Jerome Bruner. Toward a Theory of Instruction. Harvard University Press, 2006. – P. 74-77

8. Murodova M. M. Bo'lajak boshlang'ish sinf o'qituvchilari faoliyatida pedagogik deontologiya va kompetentlik //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 90-97.

9. Nurishov D.Y. Jismoniy tarbiya darslarida yuqori sinf o'quvchilarni ekologik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari. Pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Chirchiq, 2024. 70 bet.;

10. Oybek O., Maqsuda M. Talabalar axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari // Interpretation and researches. – 2024. – T. 2. – №. 18. – С. 33-40.

11. Ortiqov O.R. Ma'naviy-ma'rifiy ishlar jarayonida mafkuraviy immunitetni rivojlantirish texnologiyalari (oliy ta'lim mussasalari misolida) // Экономика и социум. 2022. №3-2 (94).

12. Ortiqov O. R. Imom abu homid g'azzoliyning ma'naviy-axloqiy qarashlari // Экономика и социум. – 2023. – №. 3-2 (106). – С. 231-234.

13. Olimov S., Artikov O., Murodova M. The use of national values in forming the ecological world view of students // BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 141. – С. 04027.

14. Obidova G.K. Kompleks yondashuv asosida talabalarda ekologik madaniyatni rivojlantirish texnologiyasi (Texnika oliy o'quv yurtlarida ingliz tilini o'qitish misolida). Pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtorefarati. – Namangan, 2024. 72 bet

15. Павел Петрович Блонский. Основы педагогической психологии. – Москва: 2001. – С. 87-89;

16. Петр Федорович Каптерев. Теория педагогического процесса. – Москва: Знание, 2003. – С. 112- 114;

17. Ходжиболаева Н. Экологик компентликнинг ижтимоий-педагогик мазмуни ва унинг компонентлари // Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D6. – С. 250-256.